

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINING OILA BILAN HAMKORLIKDAGI ISHINING MAZMUNI VA USULLARI

Matrizayeva Bonu Saburjon qizi

Urganch davlat universiteti Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabasi

matrizayeva6929@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6918925>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 28th July 2022

KEY WORDS

Maktabgacha ta'lim tashkiloti, oila, metodik ishlar, yakkama-yakka, jamoviy, barkamol.

ABSTRACT

Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotining oila bilan hamkorlikdagi ishining mazmuni, Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilada metodik ishlar olib borilishi, MTTning oila bilan ishlash shakllari yoritilgan.

Farzandining yaxshi ta'lim-tarbiya olishini istagan har bir oila maktabgacha ta'lim tashkilotiga ishonib, u yerda ta'lim olishini, yetarli shart-sharoitda kamol topishini xohlaydi. Bolalar ilk ta'limni oilasidan olsa, keyingi hayoti davomida unga poydevor bo'ladigan ta'limni albatta maktabgacha ta'lim tashkilotidan oladi. Afsuski barcha ota-onalar ham o'z zimmasidagi mas'uliyatni his qila olishmaydi. Bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga ta'lim olish uchun berib, faqat bu bilan cheklanib qolmaslik lozim. Kelajak avlod barkamol bo'lib yetishishi uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorlikda ish olib borishisa maqsadga muvofiq bo'ladi. Natijada berilayotgan ta'lim samarali bo'ladi.

Bola maktabgacha ta'lim tashkilotida egallagan bilimlarini, yaxshi fazilatlarini oila sharoitida davom ettirsa, mustahkamlab borsa istalgan ijobiy natijalarga erishish mumkin. Tarbiyachilar ushbu jarayonlarga e'tiborli bo'lib, oila tarbiyasiga doir tajribalaridagi ijobiy ishlarni ko'ribgina

qolmay, uni qo'llab-quvvatlashlari va shu asosida ota-onalar e'tiborini bola tarbiyasida hali hal etilmagan vazifalarga, bolalarning qiziqishlariga qaratishlari lozim.

Oila bilan hamkorlikda ishlash bo'yicha juda ko'p ishlarni tarbiyachi amalga oshiradi, chunki u bolani yaqindan kuzatadi va tarbiyasida yuz berayotgan o'zgarishlarni hammadan ko'proq ko'radi. Shuningdek, bolalar hayoti bilan yaqindan tanish bo'ladi. U ota-onalarga bolalar tarbiyasida ko'proq nimalarga e'tibor berish kerakligi, ularni sog'lig'ini saqlash, ovqati va kun tartibini to'g'ri tashkil etish bilan birga maktab ta'limiga tayyorlash, qiziqishlarini rivojlantirish va boshqalar sohasida tavsiyalar berib boradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining oila bilan olib boradigan ish mazmuniga quyidagilar kiradi:

- bola tarbiyasi, oilani mustahkamlash, onalik va bolalikni himoya qilish bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkilotida amalga

oshirilayotgan ishlarining mazmuni bilan tanishtirib borish;

- ota-onalarga o'z farzandlarining tarbiyasi uchun davlat va jamiyat oldida javobgar ekanliklarini tushuntirib borish;
 - ota-onalarni bola tarbiyasi uchun zarur bo'lgan bilim, malakalardan xabardor qilish (bolalarning yosh, anatomik-fiziologik va ruhiy xususiyatlari, ularni oilada tarbiyalashning mazmuni, metodi, shart-sharoitlari bilan tanishtirish);
 - bola tarbiyasida oila bilan hamjihatlik, bolani to'g'ri tarbiyalashni nazorat qilib borish, oila tarbiyasining eng yaxshi namunalari o'rganish va ommalashtirish.
- Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila o'rtasida hamkorlik o'rnatishda mudira, pedagoglar jamoasi va ota-onalar birgalikda faol ishtirok etishlari, o'z maslahatlarini berib borishlari lozim. Shundagina bola tarbiyasida kutilgan natijalarga erishish mumkin. Ota-onalar bilan ishlashda quyidagi alohida ish shakllaridan foydalaniladi: suhbatlar, maslahatlar, oilalarga borish, ayrim ota-onalarni maktabgacha ta'lim tashkilotiga taklif etish, alohida esdaliklar va ko'chma papkalardan foydalanish. Bolaning uyiga borishdan ko'zlangan maqsad oila sharoiti, bolaning oiladagi xulqi qiziqishlari, ota-onasi bilan o'zaro aloqasining qay darajada ekanligi, ota-onasi va oila a'zolari bilan tanishish, bundan tashqari ota-onalarni bola tarbiyasining samarali usullari, oilada ta'lim berishning yangi metodlari bilan tanishtirish va oilaning bola tarbiyasidagi ijobiy tajribalarni o'rganib, uni boshqa oilalarga ham tavsiya etishdir

Maktabgacha ta'lim tashkilotining oila bilan ishlash shakllariga yakkama-yakka va jamoviy ishlash ham kiradi.

Ilg'or pedagogik tajribalarning ko'rsatishicha, ota-onalar bilan yakkama-yakka ishlash bola tarbiyasida katta ahamiyatga ega. Bunda tarbiyachi oila va bolaning shaxsiy xususiyatlarini o'rganib ularni o'zining tarbiyaviy ishida hisobga oladi va kichik hisoblangan ammo bola tarbiyasiga ta'siri bo'layotgan jihatlar ham yakka ishlash tartibida ko'zga tashlanib, buni hal qilish mumkin bo'ladi.

Agar tarbiyachiga aynan bir masala bir nechta ota-onani qiziqtirayotgani ma'lum bo'lsa, ota-onalar bilan jamoaviy ish olib boriladi. Bu orqali oilalar bir-birining ta'lim-tarbiya berish usullarini o'rganishlari ham mumkin.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tashkil etish bugungi kunning ham talablaridan bo'lib, bolalarning ta'lim-tarbiyasiga e'tibor berish nafaqat MTTning, shuningdek, oila a'zolarining ham asosiy vazifasidir. Buni har bir oila a'zosi tushunib yetmog'i lozim. Ota-onalar o'z farzandlarining tarbiyasiga e'tiborli bo'lib tarbiyachi bilan uzviy aloqada bo'lsagina bolaning qiziqishlaridan, undagi har qanday o'zgarishlardan xabardor bo'lib, salbiy o'zgarishlarni ijobiy tomonga o'zgartira oladi. Bola tarbiyasida bir tomonlama ta'lim berish yaxshi samara bermaydi. Qachongi ta'lim-tarbiya ikki tomonlama oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan birgalikda bo'lsa berilayotgan ta'lim albatta o'z samarasini ko'rsatadi. Bu orqali kelajagimizning barkamol avlodlarini tarbiyalashdek muhim vazifani bajargan bo'lamiz.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida” 2020 yil 22 dekabrda 802-sonli qaroriga 1-ilova Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning Davlat Standarti.
2. D.R.Babayeva- “Nutq o‘stirish nazariyasiva metodikasi”-Toshkent 2018.
3. Sodiqova Sh.A –“Maktabgacha pedagogika.” – T, 2018.
4. Shodmonova Sh. –“Oilada kichik maktab yoshidagi bolalar milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyalshning pedagogik asoslari.” -2001 yil
5. Berdiyeva M.M.- “Maktabgacha pedagogika” fanidan o‘quv-uslubiy majmua- Termiz-2018.
6. N.M.Kayumova,F.Qodirova,Sh.Toshpo‘latova –“Maktabgacha pedagogika” -T.“Tafakkur”-2019.